

POLIDURAGAY CHATISHTIRISHNING ENG OSON USULI.

Ochilova Nargiza Boymuradovna

Kattaqo`rg`on shahar 6- umumiy o`rta ta`lim maktabining

Biologiya fani o`qituvchisi

Email: ochilovanargiza199@gmail.com

Mavzunung qisqacha annotatsiyasi

Bugungi kunda ta`limning bosh maqsadi har tomonlama kamol topgan , jamiyatda ro`y berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy ,ma`naviy – marifiy jarayonlarga moslashgan ,talim va kasb hunar dasturlarini ongli ravishda tanlab puxta o`zlashtirilgan , jamiyat ,davlat va oila oldidagi oz javobgarligini his etadigan fuqoralarni tarbiyalash hisoblanadi.Shunday ekan bu yaratgan metodim o`quvchini mavzuni oson va tez o`zlashtirishiga,past o`zlashtiruvchi o`quvchilarning ham bilim samaradorligini oshishiga olib keladi. Biologiya darslarida “Chatishtirish”mavzularida masalalar yechishda o`quvchilarimiz qiynalishadi.O`quvchilarimiz masalalarni tez va oson ishlashlari uchun “Biologiya+Matematika”metodini yaratdim.Bu metodni ko`p maktablarda qo`llaganimda juda yaxshi natija bergan.

Kalit so`zlar: Gameta,poliduragay,chatishtirish,biologiya.

“Biologiya+Matematika”metodi.

Organizmlarni ikkita belgisi bilan chatishtirganimizda, harflar ustiga sonlarni 1,2,3,4 qilib yozamiz va quyidagi formula asosida gametalar olamiz.

2. Organizmlarni uchta belgisi bilan chatishtirganimizdaham harflar ustiga sonlarni

1,2,3,4,5,6 qilib yozamiz va quyidagi formula asosida gametalar olamiz.

- 135
- 136
- 145
- 146
- 235
- 236
- 245
- 246

Gametalar quyidagicha olinadi.

“Biologiya+Matematika”metodi orqali o`quvchilar tez,oson,to`g`ri gameta olishga muyassar bo`lishadi va oson yo`l bilan masalalarni yechishni o`rganishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Abdukarimov,J.Tolipova,O.Ishankulov,M.Umaraliyeva,
2. I.Abduraxmonova “Biologiya” 10 sinf Toshkent-017,12345biologiya.zn.uz saytlari.